

**Planta Demostrativa de Producción de Biogás con
Digestores de Presión Hidráulica (DPH): Una solución
energética Integral.**

Dr. Roberto A. Gonzalez-Castellanos

Planta Demostrativa de Producción de Biogás con Digestores de Presión Hidráulica (DPH): Una solución

Resumen

Se evaluó la operación de la Planta Demostrativa de Producción de Biogás con Digestores de Presión Hidráulica (DPH) del Campus Central de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), entre inicios de abril y mediados de julio de 2011 y se comprobó la estabilidad del proceso, su capacidad de asimilar 50 kg/día de residuos de cocina, 100 kg/día de residuos de mercados o cantidades equivalentes de la mezcla de ambos sustratos, con una producción de biogás proporcional al tipo y cantidad de residuo orgánico disponible. Se comprobó la factibilidad de la utilización del biogás producido en la Cocina Institucional y la potencialidad de utilizarlo en su totalidad, tan pronto se dispuso de la cantidad requerida de almacenaje de biogás. Se logró el control de la emisión de malos olores que se presentaron en el proceso inicial de puesta en marcha de la Planta; después que se estabilizó la operación, se incrementó el consumo de biogás en la Cocina Institucional de la UPOLI, eliminándose las fugas en los conductos de entrada y salida del Digestor. Se comprobó el Impacto Ambiental Positivo del Proyecto que permite asimilar la mayor parte de la fracción orgánica de los residuos sólidos que se generan en el Campus Central de la UPOLI y reducir de esa forma las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Palabras clave: Residuos sólidos orgánicos, impacto ambiental, emisiones gases de invernadero, tecnología, digestores, biogás, energía renovable.

de Biogás con Digestores de Presión

olución energética Integral

Abstract

Between early April and mid July 2011, the operation of the Biogas Demonstration Plant with Hydraulic Pressure Digesters at UPOLI Central Campus, was evaluated, and its process stability and its ability to assimilate 50 kg/day of kitchen waste, 100 kg / day of market waste or equivalent amounts of both substrates mixture, with a biogas production proportional to the type and quantity of available organic waste, was demonstrated. The feasibility of using biogas produced like cooking fuel in University Kitchen and the potential for its complete use if the required amount of biogas storage is available, was also demonstrated. Although at initial commissioning of the plant there were bad odors emissions, they were eliminated by operation stabilization, increased consumption of biogas in University Kitchen and digester inlet and outlet leaks elimination. The positive environmental impact of the Project devoted to assimilation of most of the solid waste organic fraction generated in UPOLI Central Campus and thereby reducing Greenhouse Gases emissions, was proved.

Key words: Solid organic waste, environmental impact, greenhouse gas emissions, technology, digesters, biogas, renewable energy.

Autores:

Roberto Agustín González.

Doctor en Ciencias Técnicas, Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), Centro de Estudios Biotecnológicos (CEBiot).

E- mail: cebiot@upoli.edu.ni

Elda Alejandra González.

Ingeniera química, Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), Centro de Estudios Biotecnológicos (CEBiot)

E- mail: cebiot@upoli.edu.ni

Figura 1 Etapas de construcción de la Planta Demostrativa

Introducción

El Proyecto “Plantas Demostrativas de Producción de Biogás a partir de Residuos Orgánicos: Una alternativa Energética Integral”, surgió de la necesidad y conveniencia de contar en la UPOLI con una primera Planta de Biogás de Tecnología DPH con carácter demostrativo que permitiera, después de los ajustes necesarios y la obtención de experiencia en su manejo, convocar a las potenciales consumidoras para que puedan conocer las bondades de esta tecnología, sentando con ello las bases para su diseminación en el país, reducir el impacto ambiental de la fracción orgánica de los residuos sólidos que genera el Campus Central de la UPOLI y además, abastecer de biogás a la cocina institucional con un combustible renovable que permita generar economías en la Institución al sustituir parcialmente el uso del gas licuado del petróleo (GLP).

Como resultado de dicho proyecto, la UPOLI estará en posibilidad de ofrecer una alternativa tecnológica viable y accesible a los municipios, para garantizar una solución integral, sostenida y de bajo costo de manera que contribuya a la solución del problema del aumento creciente, proliferación y dificultad de manejo de los

Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Además, ofrecer sus servicios de consultoría para establecer programas de acción cívica con participación comunitaria para el tratamiento de los RSU, promoviendo la colocación y venta, llave en mano, de plantas procesadoras de los RSU, productoras de biogás y compost.

Después de aprobado el Proyecto por la Dirección Superior de la Universidad, se comenzó el proceso de construcción civil de la Planta (Figura 1), el cual finalizó el 18 de noviembre del 2010. Posteriormente, se inició el proceso de pruebas de presión y eliminación de fugas. El proceso de ejecución comenzó a partir del 30 de noviembre, aunque se tuvo que interrumpir el 20 de diciembre, por el periodo vacacional de fin de año y se reanudó el 12 de enero de 2011.

La alimentación estable de residuos de comida al digestor comenzó el 15 de enero. El consumo de biogás en la cocina institucional comenzó el 16 de febrero de 2011, cuando se instaló una cocina doméstica de dos quemadores (Figura 2a) y a partir del 01 de marzo se contó con un operador para la Planta Demostrativa, a tiempo parcial, a fin de asegurar la estabilidad del proceso, principalmente en lo relacionado con la preparación de la alimentación al digestor.

En el presente artículo se presenta la evaluación del trabajo de la Planta Demostrativa desde que entró en su fase de producción estable entre el 1 de marzo de 2011, hasta el 15 de julio del 2011.

(a)

(b)

Figura 2 Utilización de biogás en la Cocina: Cocina doméstica (a) y cocina con quemador industrial (b)

Materiales y Métodos

Figura 3 Alimentación del Digestor: Residuos de comida (a) y residuos de mercado (b)

Figura 4 Preparación de la Alimentación

El Proyecto se basó en la alimentación del DPH con restos de comida (Figura 3a), partiendo de la capacidad recomendada por el fabricante de 50 kg de restos de comida por día. También se tuvo en cuenta que el diagnóstico realizado a finales del 2009, durante el Programa Universitario para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (PUGIRSU) en la UPOLI, arrojó como resultado que se disponía de una cantidad superior a los 50 kg/día (González, Roberto A., 2010: 4).

En la práctica la situación de disposición de residuos de comida cambió radicalmente en el intervalo de tiempo transcurrido desde al Diagnóstico realizado, debido a una reorganización del funcionamiento del comedor institucional, por lo cual se redujo sensiblemente la cantidad de restos de comida disponible para la digestión anaerobia. Por otra parte, al no estar

aplicada en la UPOLI la separación de los residuos orgánicos en la fuente, no se podían aprovechar todos los restos de comida que generan las cafeterías en el Campus. Ante esta situación, se hizo necesario complementar la alimentación al digestor con restos de verduras y otros similares (Figura 3b), que tienen un menor poder de generación de biogás que los restos de comida.

La afectación más importante de este cambio de sustrato que alimenta a la Planta DPH se tuvo en el proceso de preparación de la alimentación al digestor. Cuando se utilizan residuos de comida, no se requiere una preparación especial, sencillamente se diluye en la cantidad de agua correspondiente, se homogeniza la mezcla y se introduce al digestor. Sin embargo, los restos de mercado requieren de una preparación que incluye la reducción de tamaño y un proceso de homogenización más difícil (Lohri, Christi, 2009: 21). Incluso en el caso del experimento de

Gyalpo en Tanzania no se utilizaron los desechos orgánicos de la preparación de verduras (cebolla, tomate, repollo, etc.) ni las cáscaras de frutas, porque no contaba con los instrumentos adecuados para reducir los residuos en trozos pequeños, limitándose solamente a procesar los residuos de alimentos (Gyalpo, Tenzing, 2010: 12).

En la Planta Demostrativa de la UPOLI, para resolver este problema, no previsto en el diseño por las causas antes mencionadas, se introdujo un proceso simplificado artesanal de reducción de tamaño, consistente en una mesa y un cuchillo manejado por el operador, el cual procesa todo el residuo hasta obtener un tamaño de partícula máximo de 1 cm antes de proceder a la dilución con agua (Figura 4). Esto resulta adecuado para cantidades relativamente pequeñas de sustrato como es el caso de la alimentación de un digestor DPH de 10 m³.

Para la evaluación de la operación de la Planta Demostrativa DPH, en el presente trabajo, se seleccionaron varios de los parámetros utilizados en una evaluación de la factibilidad del empleo del Sistema de Biogás Compacto (SBC) desarrollado por la ONG india ARTI, para el tratamiento descentralizado de la fracción orgánica de los residuos domésticos en la ciudad de Dar es Salaam, Tanzania (Lohri, Christi, 2009: 27) y utilizados también por Gyalpo para evaluar una planta de biogás institucional, instalada en una escuela secundaria en Tanzania (Gyalpo, Tenzing, 2010: 17), con el propósito de consumir el biogás producido en la cocina de dicha escuela.

En el caso de los parámetros Tiempo de Retención de Sólidos (TRS) y Eficiencia de Remoción de Sustrato (% ERS), se calcularon solamente para las ocasiones en que se pudo medir la concentración de SV en el efluente de salida del digestor.

Para realizar esos análisis se requiere de facilidades que permita la toma de muestras de las que no se dispone en las condiciones actuales de la Planta Demostrativa, así como para una completa evaluación del funcionamiento de un digestor anaerobio y para la evaluación de las potencialidades de producción de biogás de diferentes residuos, se requiere de un Laboratorio de Digestión Anaerobia cuyo desarrollo a mediano plazo está contemplado dentro de la Línea de Investigación para el Desarrollo de Energías Renovables del CEBiot.

Además de esos parámetros para la valoración de la estabilidad de la operación de un digestor, la literatura recomienda realizar un grupo de determinaciones analíticas como es el caso de la determinación de Ácidos Grasos Volátiles (AGV) y su relación con el carbono inorgánico total (Lohri. C., 2009:35; Gyalpo, Tenzing, 2010: 14), pero ésto no fue posible realizarlo en esta evaluación, debido a las limitaciones antes mencionadas en el laboratorio del CEBiot, las que se podrán resolver cuando se disponga del Laboratorio de Digestión Anaerobia, como se mencionó anteriormente.

A continuación se relacionan los parámetros seleccionados, junto con su descripción y fórmula de cálculo:

Tiempo de Retención Hidráulico (TRH)

Describe la relación entre el volumen del Digestor y la tasa de flujo de alimentación al mismo y por consiguiente expresa el tiempo que un elemento promedio del fluido permanece dentro del digestor y, aunque de manera estricta eso es solamente cierto para reactores ideales, resulta un parámetro de mucha importancia, que se utiliza generalmente como variable de diseño.

$$TRH = V / Q$$

Donde:

TRH = tiempo de retención hidráulico [días]

V = volumen del digestor [m³]

Q = flujo total de alimentación al digestor [m³/día]

Tiempo de Retención de Sólidos (TRS)

Describe la relación entre el contenido de sólidos volátiles totales en el digestor y la tasa de flujo de sólidos volátiles en el efluente.

$$TRS = V * X / W$$

Donde:

TRS = tiempo de retención de sólidos [días].

V = volumen del digestor [m³].

X = concentración de sólidos volátiles totales en el digestor [kg SV/m³ digestor].

W = tasa de flujo de materia volátil extraída del digestor [kg SV/día].

Tasa de Carga Orgánica (TCO)

Describe la cantidad de sustrato que se introduce en el volumen del digestor en un tiempo dado. El sustrato se puede definir como Sólidos Totales (TS), Sólidos Volátiles (VS), Demanda Química de Oxígeno (DQO) o Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).

$$TCO = Q * S / V$$

Donde:

TCO = tasa de carga Orgánica [kg sustrato/m³ reactor día].

Q = flujo de sustrato [m³/día].

S = concentración de sustrato en el flujo de entrada [kg/m³].

V = volumen del reactor [m³].

Tasa de Producción de Biogás (TPB)

Describe la relación entre el biogás producido y el volumen del reactor en un tiempo dado.

$$TPB = Q \text{ biogás} / V$$

Donde:

TPB = tasa de producción de gas [m³ biogás/m³ reactor día].

Q biogás = tasa de flujo de biogás [m³/día].

V = volumen de digestor [m³].

Producción Específica de Biogás (PEB)

Indica la cantidad de biogás producida por unidad de masa de sustrato, en términos del total de Sólidos Volátiles (SV)

en el alimento, expresado en m³ de biogás/kg sustrato alimentado. Este índice está estrechamente relacionado con la biodegradabilidad del sustrato alimentado y la eficacia del proceso y muchas veces se utiliza para comparar el rendimiento de procesos anaerobios diferentes.

$$PEB = Q \text{ biogás}/Q*S$$

Donde:

PEB = producción específica de biogás [m³ biogás/kg alimento].

Q biogás = tasa de flujo de biogás [m³/día].

Q = flujo total de entrada de afluente [m³/día].

S = concentración de sólidos volátiles (SV) en el afluente [kg sustrato/m³].

Eficiencia de Remoción de Sustrato (% ERS)

Este parámetro, también llamado conversión del sustrato, se puede expresar de diversas vías y el sustrato se puede medir en términos de ST, SV o DQO. Generalmente, la forma más simple y más utilizada es la siguiente:

$$\% \text{ ERS} = (Q*S - Q*Se)/(Q*S)*100$$

Dónde:

$\% =$ ST, SV o DQO eliminada como porcentaje [%]

Q = flujo de entrada y salida del digestor [m³/día]

S = concentración de ST, SV o DQO en el flujo de entrada [kg/m³]

Se = concentración de ST, SV o DQO en el flujo de salida [kg/m³]

Resultados

Los datos de operación de la Planta Demostrativa DPH, desde el inicio del trabajo del Operador de la Planta (01 de marzo de 2011) hasta el día 2 de julio, se muestran en los Anexos (Tabla 1).

Por las limitaciones antes mencionadas del Laboratorio de Biotecnología, no se determinó diariamente el contenido de Sólidos Volátiles (SV) en el afluente y el efluente del digestor. Entre el 26 de abril y el 13 de mayo de 2011, se pudo determinar solamente en el afluente; se pesaron por separado las distintas fracciones que componen la alimentación diaria del digestor; se tomaron muestras representativas de esas fracciones para realizar el análisis de los SV. Por cuanto, en un futuro se deben crear las condiciones para que esos análisis se realicen con la periodicidad adecuada.

Del total de parámetros registrados se priorizó el análisis de la cantidad de residuos sólidos alimentados diariamente al digestor y el consumo de biogás en la cocina institucional para lo cual, a partir de los datos de la Tabla 1, se graficaron ambos parámetros en función del tiempo (Figura 5) y se determinó la tendencia de la variación de cada uno de ellos.

Figura 5 Alimentación al Digestor y consumo de biogás en el periodo

Discusión

Alimentación al digestor

Como se señaló en la introducción, para que los residuos de mercado puedan pasar sin problemas por la tubería de entrada al digestor, es imprescindible que se reduzca su tamaño y se logre una mezcla adecuada con agua (dilución) que asegure un contenido de sólidos en la alimentación de 8%. En concentraciones superiores de sólidos se produce obstrucción en la tubería de entrada que hace necesario aplicar procedimientos mecánicos (Fulford, David, 1988). Los procedimientos

mecánicos utilizados con ese fin también sirven como medio de agitación del interior del digestor (Sasse, Ludwig, 1988: 34).

Durante la operación de la Planta Demostrativa la experiencia demostró que en ocasiones hay que aplicar procedimientos mecánicos para lograr que la alimentación diaria pase completamente al interior del Digestor y esa operación se hace difícil por la longitud de la tubería de entrada al digestor (Figura 6 a),

la que llega hasta 30 cm por encima del fondo de éste, lo que es adecuado para residuos como el estiércol y los restos de comida, que son fácilmente solubles en agua, pero no para los residuos de mercado. En el caso de los residuos de mercado se requiere una tubería más corta (Figura 6b), que solamente sobresalga 20 cm del techo de la cúpula del digestor, pero no tan corta que permita que el gas se escape (Figura 6c)..

Figura 6 Dimensiones tuberías entrada y salida del DPH: Longitud actual (a), longitud recomendada para residuos sólidos (b) y longitud menor a la recomendada permite escape de biogás (c)

Para resolver esas limitantes se ha previsto realizar dos modificaciones al digestor: reducir la longitud de la tubería de entrada (Figura 6b) y modificar la caja de entrada de residuos, incrementando su volumen y añadiéndole una compuerta que permita retener la alimentación en la caja hasta tanto no tenga las condiciones adecuadas para que pueda pasar por la tubería de entrada (Sasse, Ludwig, 1988: 34).

Composición de la Alimentación del DPH

Del análisis de la tabla 1 y la figura

5, se aprecia que durante los primeros 23 días se logró alimentar al digestor con una cantidad igual o ligeramente superior a la definida por Proyecto (González, 2010: 8), con un promedio de 51 kg/día. Sin embargo, dicha alimentación estuvo constituida en su mayor parte por cáscaras y restos de frutas (residuos de mercado), lo que redujo considerablemente la capacidad de generación de biogás de dicha alimentación, ya que los residuos de mercado tienen casi la mitad de la capacidad de generación de biogás de los restos de comida (Deublein & Steinhauser, 2008: 59).

Con posterioridad a ese periodo inicial la cantidad de sustrato alimentado al DPH tuvo una tendencia decreciente (figura 5), influenciada por la variación en la cantidad de estudiantes y de profesores, según el calendario docente y ha tenido mayor variabilidad diaria.

En resumen, en la totalidad del periodo analizado, la cantidad de sustrato promedio alimentada al DPH fue de 37 kg/día, o sea un 74% del valor proyectado.

Producción de biogás

La medición de la producción diaria de gas no se pudo realizar por falta de instrumentos y condiciones de la planta, pero se realizaron mediciones periódicas que permitieron comprobar que la producción de biogás siempre estuvo por debajo del valor proyectado, influenciado tanto por la menor cantidad de alimento al DPH como por la menor cantidad de residuos de comida en dicha alimentación.

Para tener una idea de la cantidad de residuos de comida que se incluye en esa alimentación, se puede apreciar en la Tabla 2 que el promedio en los días seleccionados fue de 22.5%, o sea, menor de la cuarta parte del total de residuos sólidos orgánicos alimentados al DPH y que solamente en una oportunidad se logró que los residuos de comida fueran el 54% del total de la alimentación.

La producción promedio de biogás en el periodo se puede estimar considerando el valor promedio de alimentación (37 kg/día) y asumiendo que en todo el periodo se mantuvo la misma proporción de restos de comida en la alimentación que hubo durante el tiempo de análisis de la composición de la alimentación (22.5%). Con esa base, teniendo en cuenta el porcentaje promedio de Sólidos Totales (TS) y de Sólidos Volátiles (VS) en la alimentación, así como la Producción Específica de Biogás (PEB) en el mismo periodo, se obtiene una producción promedio de biogás de 3 m³/día, o sea un 50% de la capacidad proyectada (González, 2010 :8).

Con relación a la cantidad y composición del alimento al digestor y la producción de biogás hay que tener en cuenta que, si bien es una relación

directa, los residuos alimentados no se transforman en biogás de inmediato, sino que transcurre un tiempo que depende de muchas condiciones (temperatura ambiente, composición de la alimentación, tiempo de retención hidráulico en el digestor, etc.), y que se puede estimar en siete días como mínimo. Por esa causa los cálculos de producción de biogás de la Tabla 2 se presentan como el potencial de producción de biogás que tienen los residuos sólidos que se alimentan cada día y los resultados obtenidos sirven para tener una idea de cómo variará la producción de biogás pasados siete días aproximadamente y muestran la variabilidad que se debe esperar en la producción, debido fundamentalmente a las variaciones diarias en la cantidad y composición de la alimentación al digestor.

La producción de biogás calculada en ese periodo presenta un valor mínimo de 1.7, máximo de 4.6 y promedio de 3.2 m³ biogás/día, valor este último muy cercano al estimado como promedio para todo el periodo de operación del digestor (3 m³/h) y la variabilidad mostrada en esos resultados, nos indica que se debe esperar una variación similar en todo el periodo de operación que se está evaluando.

Con relación a la variación en la producción de biogás diaria, hay que tener en cuenta que eso ocurre en la mayoría de las plantas de biogás y por esa causa en la literatura (Sasse, 1988: 20; Fulford, David, 1988: 55) se recomienda calcular la capacidad de almacenaje de biogás considerando una variación posible de la producción en $\pm 25\%$.

Los resultados obtenidos en las mediciones aisladas de la producción

de biogás que se han llevado a cabo en el periodo evaluado, muestran ese mismo comportamiento y se han obtenido en muchas ocasiones cifras que superan los 4 m³/día. A manera de ejemplo, la medición de producción de biogás más reciente fue la realizada en las 24 horas comprendidas entre el 14 y el 15 de julio de 2011 y arrojó un resultado de 4.43 m³/hora.

Consumo de Biogás en la cocina institucional

Con relación al consumo de biogás se aprecia que la tendencia general ha sido de incrementar con el tiempo, a diferencia de la alimentación, cuya tendencia ha sido la de disminuir con el tiempo (Figura 5). Esta evolución positiva del consumo de biogás en la cocina, demuestra el efecto favorable que han tenido las medidas organizativas tomadas para incrementar el consumo de biogás en la cocina institucional y también que todavía no se ha logrado consumir todo el biogás que se produce en la planta.

El Proyecto (González, 2010) consideró una producción de biogás de 6 m³/día, a partir de la alimentación de 50 kg/día de restos de comida y para lograr un aprovechamiento adecuado del biogás producido, se consideró un almacenaje total de 5 m³, lo que se logró planificó con la instalación de cuatro gasómetros externos. Sin embargo, en la práctica, como se explicó anteriormente, no se ha podido contar con la cantidad de restos de comida requeridos lo que ha limitado considerablemente la cantidad de gas a obtener.

Por otra parte, con vistas a lograr una reducción de la inversión requerida

para la Planta Demostrativa y contar con disponibilidad de cubiertas de fibra de vidrio para gasómetros, que permitieran la construcción de la segunda Planta Demostrativa, proyectada en el municipio de Masatepe, departamento de Masaya, Nicaragua; una tercera Planta que estaría disponible para ofertar a terceros, se decidió reducir el almacenaje en la Planta del Campus Central de la UPOLI a dos gasómetros externos, dejando para una etapa posterior del Proyecto, la instalación de la capacidad de almacenaje adicional necesaria para poder recuperar todo el biogás producido, para lo cual se propuso utilizar bolsas de almacenaje de biogás también suministradas por la firma china que desarrolló la tecnología.

La capacidad de almacenaje instalada finalmente (3.0 m³), significa que para el consumo de biogás en la cocina sólo se puede contar con la suma de esa cantidad, producido durante el intervalo de trabajo de las cocinas (Sasse, 1988: 20). Por lo anterior, considerando que la cocina trabaja como máximo 8 horas diarias (aunque no consume combustible durante todo ese tiempo ni lo hace siempre a su máxima capacidad) y asumiendo una producción de biogás de aproximadamente 75% de la capacidad proyectada, teniendo en cuenta la disminución de los residuos de comida disponibles para su alimentación (que en ocasiones puede ser una cantidad mucho menor), la producción diaria de biogás sería de $6 \cdot (0.75/24) \cdot 8 = 1.5$ m³. Y en ese caso el biogás disponible para consumir en la cocina sería, como máximo, $3.0 + 1.5 = 4.5$ m³.

El consumo teórico máximo en la cocina es de 0.9 m³/hora por lo cual,

con la producción calculada y la capacidad de almacenaje disponible se pudiera, como máximo, asegurar el trabajo de la cocina durante:

$$0.9 \text{ [m}^3\text{]} \cdot X \text{ [h]} = 3 \text{ [m}^3\text{]} + (4.5/24) \text{ [m}^3\text{/h]} \cdot X \text{ [h]}$$

$$0.9 \cdot X = 3 + 0.177 \cdot X$$

$$X = 4.15 \text{ horas}$$

En ese tiempo el consumo teórico máximo posible sería de 3.7 m³, lo que resulta inferior a la cantidad de biogás disponible y representaría por lo tanto una pérdida mínima de 0.8 m³/día, de lunes a viernes. A esto se añade la pérdida de 9 m³ que se produce durante sábado y domingo, al ritmo de producción de biogás reducido que se obtiene con la cantidad y tipo de alimentación que se le hace al digestor.

Por supuesto que la pérdida será mayor si se logra llevar el digestor a su capacidad de diseño, ya que la producción adicional irá directamente a la atmósfera, por lo cual el aumento en la cantidad de sustrato a alimentar no es prioritario, hasta tanto no se disponga de la capacidad de almacenaje necesaria. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, para comenzar a utilizar el biogás en la cocina institucional se decidió instalar, en lugar de la cocina con quemador grande proyectada (González, 2010: 9), una cocina doméstica de biogás de dos hornillas (Figura 2b), lo que vino a sustituir una cocina doméstica de GLP que se utilizaba para la preparación de las cenas de los guardas de seguridad (CPF). En este sentido, se coordinó el trabajo en la cocina institucional de manera tal que, además del uso normal que se le daba a la cocina anterior de GLP, la nueva cocina de biogás instalada, se utilizara también para otros usos.

De esa forma se logró incrementar paulatinamente el consumo de biogás de dicha cocina, a partir de su instalación, el 16 de febrero. Para facilitar el control de dicho consumo, el 24 de febrero se instaló el medidor de flujo de biogás en la entrada de gas a la cocina (Figura 7).

Figura 7 Medidor de flujo de biogás

A pesar de las medidas organizativas tomadas en la cocina, el consumo logrado no llegó a ser suficiente para aprovechar todo el biogás disponible y por esa causa durante las tardes se sobrepasaba la capacidad teórica de almacenaje de 3 m³, lo que se agravó además, porque durante gran parte del periodo analizado la capacidad de almacenaje fue menor a la proyectada, por las circunstancias que se explicarán más adelante. El biogás excedente se escapaba a la atmósfera lo que podía provocar afectaciones en las aulas vecinas por malos olores provenientes de la Planta Demostrativa, en ciertas condiciones de velocidad del viento, y cuando la capacidad de almacenaje se rebasaba durante el periodo de horas

lectivas.

Con vistas a reducir los escapes de biogás, el 31 de mayo se instaló una cocina grande industrial (Figura 2b), para trabajar en combinación con la cocina doméstica. Con ello se pudo incrementar el consumo de biogás en la cocina y reducir el escape de biogás excedente a la atmósfera.

El consumo de biogás en la cocina institucional ha sido muy variable y también se han presentado dificultades con las lecturas adecuadas del medidor, sobre todo en la etapa inicial de trabajo del operador. Al final de la Tabla 1 se aprecia que el promedio total de consumo en el periodo analizado fue de 1.8 m³/día y que en la etapa final de funcionamiento, cuando se contó con la cocina grande industrial, se logró un promedio de 2.4 m³/día, o sea, un incremento mayor de un 30%, aunque todavía por debajo del promedio estimado de producción de biogás (3 m³/día). La tendencia al incremento del biogás consumido en la cocina, se puede apreciar en la Figura 5.

Capacidad de almacenaje de Biogás

Una de las causales de que se escapara a

la atmósfera mayor cantidad de biogás, fue el hecho de que durante una gran parte del periodo de funcionamiento del DPH no se pudo contar con la capacidad total de almacenaje proyectada (3 gasómetros hidráulicos de 1 m³ cada uno), debido a que el nivel de líquido en los gasómetros no alcanzaba el valor necesario para que las cúpulas de almacenaje se llenaran por completo.

Dicha situación se pudo comprobar por inspección visual del nivel de agua en los gasómetros externos y por la medición de presión en la línea de biogás, la cual tuvo un máximo de 8 kPa (equivalente a 800 mm de columna de agua), en lugar de los 10 kPa (equivalente a 1 m de columna de agua), altura a la que debe estar el agua en el gasómetro, cuando la cúpula está llena de gas. Esa diferencia de altura equivale a que la capacidad máxima de almacenaje por gasómetro haya sido de 0.8 m³, o sea 2.4 m³ en total.

Para resolver ese problema fue necesario reparar el conducto de rebozo del efluente del digestor, de manera que el nivel del líquido pudiera alcanzar la altura correcta y de esa forma la presión máxima de biogás, en la línea llegó a 10 kPa, con lo cual se aseguró que los gasómetros

se llenen totalmente y se recuperó la capacidad de almacenaje de diseño (3 m³).

En este punto es importante tener en cuenta la forma de operar de los gasómetros hidráulicos típicos de la tecnología DPH. En la Figura 8 se muestra un corte esquemático del cuello del digestor donde se aprecia la cúpula de fibra de vidrio que almacena el biogás producido en el digestor, que llena la mitad del volumen del cuello. Cuando la cúpula no tiene biogás, está llena totalmente de agua y el nivel de agua en el cuello llega solamente a la mitad de la altura del mismo, a ras con el techo de la cúpula (Figura 8 a).

Durante la operación del DPH se produce biogás, el que se va almacenando en la cúpula del gasómetro y comienza a desplazar el agua contenida en el mismo, la cual pasa a la parte superior del cuello. En la Figura 8b se muestra la cúpula llena de biogás (representado en color amarillo), en un 50% aproximadamente. El agua que llenaba la mitad de la cúpula pasa para el cuello y con ello la altura total de agua en el cuello, alcanza las tres cuartas partes de su altura total.

Para que el biogás continúe llenando

Figura 8 Funcionamiento del gasómetro: Cúpula llena de agua (a), cúpula con 50 % de biogás (b)

el gasómetro se requiere que el agua pueda seguir subiendo el nivel en el cuello y el incremento de ese nivel está limitado por la altura en que esté colocada la tubería que da salida al líquido de la caja de salida hacia la pila de almacenaje de efluente. Por ejemplo, si la tubería estuviera situada a la altura en que está el nivel de agua de la Figura 8b, cuando el gas

comience a desplazar más agua, ésta no sube de nivel sino que se derrama hacia la pileta de almacenaje. Si no sube el nivel de agua, la presión del gas dentro de la cúpula será mayor que la presión correspondiente a la altura del agua sobre el fondo de la cúpula y se producirá escape de biogás, lo que impide que el gasómetro alcance su máxima capacidad.

El impacto ambiental de una Planta de Digestión Anaerobia (PDA) es siempre positivo para el medio ambiente, ya que produce una reducción de los malos olores que provoca la descomposición no controlada de los residuos orgánicos (Deublein & Steinhauser, 2008: 94).

Análisis de los parámetros operacionales

Pero la posibilidad de incremento de la cantidad a procesar, es mayor si se utilizan los restos que se producen en el mercado, ya que en ese caso, el fabricante recomienda valores entre 30 y 60 días.

Los parámetros definidos en el epígrafe 5, se calcularon para los días en que se midió el contenido de sólidos volátiles y los resultados se muestran en las Tabla 3 y 4. A manera de comparación, en la Tabla 5 se presentan resultados de la producción específica de biogás de la Planta Demostrativa con otras referencias de la literatura, que trabajaron con residuos de comida y residuos de mercado y en la Tabla 6 se comparan los valores promedios de los parámetros operacionales obtenidos en este Proyecto, con los resultados de los experimentos de Lohri y Gyalpo en Tanzania (Lohri, Christi. 2009: 51; Gyalpo, Tenzing, 2010: 24).

De la Tabla 5 se aprecia que el contenido de Sólidos Volátiles en los residuos procesados en la Planta DPH de Managua, es mucho más bajo que en los ejemplos de la literatura que procesaron residuos de comida, lo que indica la menor potencialidad del sustrato procesado en el Digestor DPH, debido a la baja proporción de restos de comida y de otros residuos con alto contenido de SV. No obstante, la conversión de los SV en biogás obtenida en la Planta Demostrativa, está dentro del rango reportado en los trabajos de referencia, lo que supera los resultados

obtenidos por Gyalpo en Tanzania en el año 2010 (Gyalpo, Tenzing, 2010: 24), pero por debajo de los resultados de Lohri en Tanzania en el 2009 (Lohri, Christi. 2009: 21) y de los resultados de Zhang et al., en Corea del Sur en el año 2007, citado por Gyalpo (Gyalpo, Tenzing, 2010: 24).

En la Tabla 6 se observa que el valor de los parámetros PEB y TCO, en este Proyecto, está dentro del rango de los obtenidos en los estudios de la referencia, mientras que el Tiempo de Residencia Hidráulico (77 días) los supera ampliamente, lo que demuestra la capacidad potencial para incrementar los residuos sólidos a procesar, incluso, si se procesaran solamente restos de comida. Pero la posibilidad de incremento de la cantidad a procesar, es mayor si se utilizan los restos que se producen en el mercado, ya que en ese caso, el fabricante recomienda valores entre 30 y 60 días. Con esa base se puede estimar que el DPH pudiera asimilar más de 50 kg/día de restos de comida, más de 100 kg/día de restos de comida o una cantidad entre 50 y 100 kg/día de una mezcla de ambos sustratos.

Impacto ambiental de la Planta

Por ejemplo, en vaquerías y granjas porcinas, el estiércol que se acumula es fuente de malos olores y la instalación de una planta de biogás que procese el estiércol elimina casi completamente la emisión de malos olores así como la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, como la materia prima que procesa la planta es precisamente estiércol u otros sustratos orgánicos de fácil descomposición, la etapa de recepción de dicho sustrato y su alimentación al digestor, puede ser una fuente de malos olores, aunque en todos los casos resulta mucho menor que la que produciría ese estiércol si no es procesado y es perfectamente evitable, si se crean las condiciones adecuadas.

En el proceso de Digestión Anaerobia (DA), la fuente de malos olores puede provenir de algunos compuestos de azufre y de los Ácidos Grasos Volátiles (AGV) con cadenas menores de 6 átomos de carbono, los que se producen en etapas intermedias del proceso de digestión anaerobia, pero son metabolizados durante dicho proceso y desaparecen en el producto final (Deublein & Steinhauser, 2008: 298).

Solamente en casos de desbalance del proceso de DA se pueden acumular los AGV y éstos pueden pasar a la atmósfera cuando se extraen el efluente del digestor y provocar malos olores, pero este problema no puede resultar de larga duración, ya que representa un síntoma de que el digestor está sometido a fuerte estrés y de no resolverse de inmediato, el proceso se interrumpe y el digestor tiene que salir de funcionamiento, por lo tanto

no podrá continuar emitiendo malos olores.

Para impedir que ese problema ocurra, se requiere mantener un control estricto del proceso tecnológico, asegurando que el pH no baje de los valores recomendados. Mejor aún, si se tiene en cuenta que el fuerte carácter buffer del líquido dentro del digestor hace que la respuesta del pH sea lenta y puede suceder que cuando se detecte un fuerte descenso del mismo, ya sea tarde para estabilizar el proceso, se recomienda (Gyalpo, Tenzing, 2010 :35; Lohri. C., 2009: 14) que el control se haga a través de la

relación se mantiene estable, se tiene la plena seguridad que el digestor está funcionando adecuadamente y no pueden ocurrir emisiones de AGV que provoquen malos olores.

A pesar de lo anterior, en las condiciones actuales del Laboratorio de Biotecnología del CEBiot, no se puede realizar la determinación de la relación A/CIT y por lo tanto, en determinadas condiciones pudieran ocurrir las emisiones de AGV, aunque en ese caso el digestor estuvo muy cerca de paralizar su operación. Estas condiciones se presentaron durante el proceso de puesta en

Figura 9 Nuevas tapas de concreto

vigilancia de la concentración de AGV en el digestor y fundamentalmente de la relación entre el contenido de Ácidos (AGV) y la capacidad buffer, medida por la cantidad total de carbono inorgánico. Esto se conoce como relación A/CIT, en español o A/TIC, en inglés. Cuando esta

marcha, solamente pudieron ser en cortos intervalos de tiempo, ya que en caso contrario, la Planta no hubiera podido seguir produciendo biogás de manera estable como lo ha estado haciendo.

La consideración anterior, hace que

se descarte, como peligro ambiental la emisión de AGV del efluente del digestor durante la operación normal de la Planta, aunque pudieran ocurrir emisiones en situaciones de emergencia, pero sólo por corto plazo y en ese caso, la solución está en mantener herméticamente cerrada las tapas del digestor y no realizar descargas de efluente en los horarios en que se pueda afectar al personal de la Universidad.

Además de la emisión de AGV, en los casos de serios problemas de operación, se produjo emisiones de malos olores, en la etapa de alimentación al digestor durante la operación normal y en la zona de entrada del alimento al digestor, sobre todo en

de malos olores y se conoce que esta situación ocurrió varias veces, sobre todo en la etapa inicial en la operación del digestor. Para evitar esto, se han tomado medidas, entre la más importante, fue la fabricación e instalación de nuevas tapas de concreto para la entrada y salida del digestor (Figura 9), en sustitución de las tapas metálicas que se instalaron en la etapa de construcción.

Aunque el fabricante recomendaba tapas de concreto, durante la construcción del DPH se consideró que las tapas metálicas facilitarían el trabajo posterior del operador y además tenían mejor presencia. Posteriormente, la experiencia demostró que las tapas metálicas que

Otras medidas adoptadas han sido extremar el cuidado con el proceso de dilución de la alimentación antes de su dosificación al digestor, para asegurar que tenga la densidad correcta y no se dificulte su paso por la tubería de entrada al digestor. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que en las condiciones actuales resulta difícil lograr una mezcla adecuada sustrato-agua, lo que dificulta su paso por la tubería de entrada al digestor. Además, la tubería que existe actualmente tiene una longitud que resulta adecuada para el sustrato de restos de comida para el cual se diseñó la planta, pero esto provoca dificultades con el sustrato de restos de mercado, que constituye la mayor parte de la alimentación actual del digestor.

La otra medida adoptada fue la de programar el proceso de alimentación del digestor para una hora temprana de la mañana, en la cual no hayan estudiantes ni trabajadores que puedan sentirse afectados por los malos olores que pudieran generarse, hasta tanto se lleven a cabo las modificaciones previstas en la entrada al digestor.

Otra fuente de malos olores que se detectó, fue el biogás que se escapaba a la atmósfera cuando se llenaban los gasómetros de almacenaje, sobre todo durante la etapa de la operación de la Planta en la que los gasómetros

se llenaban solamente a un 80% de su capacidad y no se había logrado incrementar el consumo del biogás producido, por lo que volumen de biogás que se escapaba a la atmósfera llegó a ser apreciable en algunas ocasiones.

Otra fuente de malos olores que

o para la entrada y salida del digestor

la zona de entrada como resultado de la acumulación de residuos orgánicos que han tenido dificultad para entrar al digestor manteniéndose en el recipiente de entrada.

En ese caso la descomposición parcial de esos residuos pudiera ser fuente

se construyeron se deformaban y no aseguraban hermeticidad, lo que permitía el escape de malos olores cuando éstos se producían, por lo cual hubo que sustituirlas y las nuevas han demostrado su eficiencia en el periodo que llevan trabajando.

se detectó, fue el biogás que se escapaba a la atmósfera cuando se llenaban los gasómetros de almacenaje, sobre todo durante la etapa de la operación de la Planta en la que los gasómetros se llenaban solamente a un 80% de su capacidad y no se había logrado incrementar el consumo del biogás producido, por lo que volumen de biogás que se escapaba a la atmósfera llegó a ser apreciable en algunas ocasiones.

En este caso hay que considerar que normalmente el biogás contiene una cierta cantidad de SH₂ (sulfuro de hidrógeno) que no llega a valores que puedan afectar la salud, pero que producen mal olor. Por tanto, para la utilización del biogás, se lleva a cabo un proceso de desulfuración, pasando éste por equipos que reducen apreciablemente el contenido de compuestos de azufre en el biogás.

A pesar de lo anterior, el proceso de desulfuración no se lleva hasta su eliminación total, de manera premeditada, con vistas a dejar una cantidad remanente que permita que los usuarios detecten los salideros de biogás. Igual estrategia se utiliza en el GLP, el cual es inodoro, pero se le añade un compuesto (etil mercaptano) que es inocuo, aunque tiene un fuerte olor. Esto se hace para detectar los salideros y evitar los peligros de la acumulación inadvertida de GLP en interiores, por el riesgo de incendio o explosión. Cuando se producen salideros, el olor los hace detectables y se pueden tomar medidas para eliminarlos y esto es igualmente válido para el biogás, aunque el peligro que conlleva su uso es mucho menor que el del GLP.

Ahora bien, el biogás que se descarga cuando los gasómetros se llenan, no pasa por los equipos de desulfuración, por lo que tiene todo el contenido de SH₂ con que se producen y en los casos en que se unen determinadas condiciones de velocidad y dirección del viento, el gas puede llegar a las aulas cercanas y producir afectaciones por malos olores. En este caso, la única solución posible es reducir al mínimo estos escapes, lo cual se logró con el incremento del consumo de biogás en la cocina institucional y el uso pleno de la capacidad de almacenaje disponible, que eliminó casi totalmente la liberación de biogás excedente, al menos en los horarios laborales y docentes.

Es importante aclarar que con esta medida todavía no se asegura el consumo completo del biogás producido y en las madrugadas se producen escapes de excedentes, aunque sin afectaciones prácticas. Asimismo, los fines de semana se producen emisiones, porque la cocina no trabaja esos días. Este problema quedará resuelto definitivamente cuando se instale la bolsa de almacenaje de biogás de 10 m³ de volumen que se ha adquirido para instalarla en la Planta Demostrativa. Con esa bolsa se podrá almacenar el biogás producido los fines de semana y de esa forma se eliminará por completo la expulsión a la atmósfera de biogás.

Con las medidas antes señaladas, se ha logrado resolver por completo esta situación, y con ello se ratifica que la emisión de malos olores no es un problema normal en las plantas de Digestión Anaerobia, siempre cuando la misma se opere en la forma establecida.

Conclusiones

- 1. El trabajo del digestor DPH en el periodo comprendido entre inicios de abril y mediados de julio de 2011, demostró la estabilidad del proceso y la capacidad potencial de asimilar 50 kg/día de residuos de cocina ó 100 kg/día de residuos de mercados y otras combinaciones en dependencia del residuo que se disponga.*
- 2. La operación del digestor se evalúa como satisfactoria, con una gran reserva para el incremento de la producción de biogás, la que está en dependencia de que se logre incrementar la cantidad de residuos orgánicos a procesar y especialmente que se logre incrementar la cantidad de residuos de comida, aunque el incremento de la alimentación puede ser también lograda con residuos de mercado e incluso con otros sustratos no convencionales, pero con alto potencial de producción de biogás, como la hierba.*
- 3. Para permitir que el DPH asimile adecuadamente los residuos de mercados y otros residuos como la hierba, se requiere contar con un área acondicionada para la disminución del tamaño de la alimentación. Esto puede hacerse manualmente con una mesa y un cuchillo si la cantidad a alimentar no supera los 50 kg/día, pero se requiere de un equipo mecánico para cantidades superiores, así como de recipientes adecuados para lograr una mezcla de sustrato y agua que asegure la alimentación al digestor con un contenido de sólidos cerca del 8%.*
- 4. El diseño de la tubería de entrada al digestor DPH del Campus Central de la UPOLI, si bien es adecuado para los sustratos fluidos como las aguas residuales o para el estiércol o residuos de comida, convenientemente diluidos, causa problemas cuando se requiere adicionar al digestor otros residuos como los de mercado, que no pueden fluir con tanta facilidad, por lo cual es necesario reducir la longitud de dicha tubería, tan pronto sea posible.*
- 5. Los recursos de que dispone actualmente el Laboratorio de Biotecnología del CE Biot, aunque permiten mantener el control básico de la operación del reactor, no son suficientes para garantizar el monitoreo continuo de los parámetros de operación que se requieren para la evaluación tecnológica completa del proceso. Por consiguiente, en la evaluación realizada no se pudieron analizar todos los parámetros y las determinaciones se hicieron solamente en días específicos y no de manera sistemática, durante todo el periodo de operación.*
- 6. La producción estimada de biogás del DPH ha sido proporcional a la cantidad y tipo de sustrato alimentado al digestor. Pudiera alcanzar la capacidad de diseño (6 m³/h) si se alimenta al Digestor la cantidad requerida de sustrato.*
- 7. Con la combinación del uso de la cocina doméstica de dos quemadores y el quemador industrial, la cocina institucional está en condiciones de asimilar la totalidad del biogás que se produce en la situación actual de bajo nivel de alimentación del DPH, pero para asegurar un mayor consumo de biogás se requiere contar con capacidad de almacenaje adicional.*

8. Es importante asegurar que se pueda utilizar a plenitud la capacidad de almacenaje de los tres gasómetros hidráulicos de 1 m³ con que cuenta la Planta Demostrativa; para ello se necesita garantizar la altura adecuada del reboso en la caja de salida del digestor y que la altura del agua en los gasómetros externos, sea inferior a la del cuello del digestor, en situación equivalente, por ejemplo, cuando están vacíos de biogás.

9. Durante la primera etapa de puesta en marcha del DPH, antes de que se pudiera estabilizar el control de la operación con un operador y se lograra incrementar el consumo de biogás en la cocina y durante el tiempo en que se contó con las tapas metálicas para la entrada y salida del digestor y el tanque de almacenaje de efluente, se produjeron emisiones ocasionales de malos olores que provocaron molestias a los alumnos, profesores y trabajadores de la institución.

10. Después de estabilizada la operación del digestor, incrementado el consumo de biogás en la cocina institucional y sustituido las tapas metálicas por tapas de concreto, se han eliminado por completo las emisiones de malos olores.

Recomendaciones

1. En los DPH donde se vayan a procesar residuos sólidos que no son fácilmente mezclados con agua, se debe reducir la longitud de la tubería de entrada al digestor, de manera que no sobresalga más de 20 cm del borde de la cúpula (no puede ser menor para evitar que se escape el biogás); cuando el alimento es líquido o sólido fácilmente mezclado en agua como el estiércol y los restos de comida, la tubería puede ser más larga y se recomienda que llegue hasta 30 cm por encima del fondo del digestor.

2. Priorizar la instalación de la bolsa de almacenaje de 10 m³, en la Planta Demostrativa del Campus Central de la UPOLI y realizar los ajustes correspondientes en la cocina institucional, para asegurar el consumo del incremento del biogás disponible que resultará de la instalación de dicha bolsa.

3. Realizar lo antes posible las modificaciones que necesita la Planta Demostrativa, como la reducción de tamaño de la tubería de entrada al digestor y la modificación de la caja de entrada de residuos, para que permita la dilución adecuada de la alimentación y se asegure su trabajo eficiente.

4. Continuar trabajando en la búsqueda de recursos para desarrollar el Laboratorio de Digestión Anaerobia del CEBiot, que permita, además de mantener el control riguroso de la operación de la Planta Demostrativa, la evaluación de sustratos y la evaluación del funcionamiento de las plantas de biogás, que lo requieran en el país.

Bibliografía

1. Deublein, Dieter, Steinhauser, Agelika. (2008). Biogas from Waste and Renewable Resources. An Introduction. Weinheim: Wiley CH. 443 p.
2. Fulford, David. (1988). Running a Biogas Programme: A Handbook. London: Intermediate Technology Publications. 187p.
3. González, Roberto A. (2010). Proyecto de Transferencia de Tecnología: Plantas Demostrativas para la Producción de Biogás a partir de Residuos Orgánicos: Una solución energética integral. Managua. Universidad Politécnica de Nicaragua. 21 p.
4. Gyalpo, Tenzig. (2010). Anaerobic Digestion of Canteen Waste at a Secondary School in Dar es Salaam, Tanzania. Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag). Consultado el 16 de marzo 2011. Disponible en: http://www.eawag.ch/forschung/sandec/publikationen/swm/dl/anaerobic_digestion_canteen_waste.pdf
5. Lohri, Christian. (2009). Research on Anaerobic Digestion of Organic Solid Waste at Household Level in Dar Es Salaam, Tanzania. Tesis BSc. Zurich, Suiza, University of Applied Sciences Zurich. 112 p.
6. Sasse, L. (1988). Biogas Plants. Eschborn: Deutsches Zentrum für Entwicklungstechnologien - GATE. 66 p.

Nota sobre el Autor Principal

Roberto Agustín González Castellanos

Ingeniero Químico, graduado en la Universidad de La Habana (1975), Especialista en Análisis de Procesos Químicos (1979), Doctor en Ciencias Técnicas (1990) y desde esa fecha Profesor Titular e Investigador Principal. En 1999 – 2000 realizó una especialización de Post Doctorado en Protección del Medio Ambiente en Alemania, en la especialidad de Administración Medio Ambiental, Procesos de Tratamiento de Residuales y Producción de Biogás.

Vinculado a la UPOLI desde 2005. En la actualidad dirige el Centro de Estudios Biotecnológicos (CEBiot), donde coordina los Proyectos de Desarrollo y Aplicación de Aditivos Alimentarios para la Producción Animal y de Desarrollo de Energía Renovable, con énfasis en la Producción de Biogás.

Participó activamente en la organización del Instituto de Biotecnología de Nicaragua (INBION), entidad que agrupa a una gran parte de los biotecnólogos nicaragüenses. Se desempeñó como primer Director Ejecutivo de dicho Instituto desde mayo de 2008 hasta mayo de 2009 y actualmente es miembro del Consejo de Directores de dicho Instituto.

Ha publicado más de 15 artículos en revistas indexadas. Autor de un libro y tres monografías y coautor de tres libros. Posee un Registro de Autor de Software y una Patente de Invención, concedida esta última en el 2006.

ANEXO

(tablas)

**Tabla 1 Datos de operación del DPH
entre 01-03-2011 y 02-07-2011**

Tema	Fecha d/m	Alimento Sólido (kg)	Agua alimentada (litros)	Alimento Total (litros)	Dilución	TRH (días)	Producción de Biogas (m ³ /día)	Consumo biogas en cocina (m ³ /día)
1	1/3/11	50	545.04	596.04	10.90	16.81		0.003
2	2/3/11	50.00	50	100.00	1.00	100.00		0.753
3	3/3/11	47.73	47.74	95.47	1.00	104.75		2.882
4	4/3/11	50.00	135.25	186.26	2.73	53.69		1.504
5	5/3/11	50.00	135.25	186.26	2.73	53.69		0.286
6	7/3/11	52.73	272.52	325.25	5.17	30.75		1.585
7	8/3/11	54.55	135.25	190.81	2.50	52.41		0.947
8	9/3/11	50.00	135.25	186.26	2.73	53.69		1.76
9	10/3/11	54.55	181.68	236.23	3.33	42.33		1.412
10	11/3/11	50.00	45.42	95.42	0.91	104.80		1.693
11	12/3/11	54.55	54.55	109.10	1.00	91.66		0.047
12	14/3/11	63.64	0	63.64	0.00	157.14		3.005
13	15/3/11	50.00	0	50.00	0.00	200.00		2.184
14	16/3/11	50.00	0	50.00	0.00	200.00		1.88
15	17/3/11	45.45	0	45.45	0.00	220.00		1.005
16	18/3/11	50.00	0	50.00	0.00	200.00		0.342
17	19/3/11	50.00	0	50.00	0.00	200.00		
18	21/3/11							1.522
19	22/3/11	45.45	181.65	227.13	4.00	44.03		1.517
20	23/3/11	50.00	227.1	227.10	4.54	36.09		1.676
21	24/3/11	50.00	0	50.00	0.00	200.00		0.853
22	25/3/11	50.00	181.66	231.66	3.63	43.16		0.982
23	26/3/11	54.55	0	54.55	0.00	183.33		0.093
24	28/3/11							
25	29/3/11	50.00	0	50.00	0.00	200.00		0.528
26	30/3/11	45.45	0	45.45	0.00	220.00		1.459
27	31/3/11							1.134
28	1/4/11	45.45	181.66	227.13	4.00	44.03		1.209
29	2/4/11	45.45	272.52	317.97	6.00	31.45		0.372
30	4/4/11							2.746
31	5/4/11	45.45	272.62	317.97	6.00	31.45		1.231
32	6/4/11	45.45	0	45.45	0.00	220.00		1.696
33	7/4/11	50.00	227.1	277.10	4.54	36.09		
34	11/4/11							3.96
35	12/4/11	45.45	227.1	272.55	5.00	36.69		1.03
36	13/4/11	22.73	181.68	204.41	7.99	48.92		0.69
37	14/4/11	54.55	227.1	281.65	4.16	35.51		1.18
38	15/4/11	45.45	0	45.45	0.00	220.00		1.92
39	16/4/11	45.45	227.1	272.55	5.00	36.69		0.982
40	25/4/11							1.4

Tema	Fecha d/m	Alimento Sólido (kg)	Agua alimentada (litros)	Alimento Total (litros)	Dilución	TRH (días)	Producción de Biogas (m ³ /día)	Consumo biogas en cocina (m ³ /día)
41	26/4/11	35.00	272.52	307.52	7.79	32.52	3.47	1.78
42	27/4/11	43.64	227.1	270.74	5.20	36.94	3.04	0.09
43	28/4/11	40.00	227.1	267.10	5.68	37.44	4.02	1.483
44	29/4/11	21.82	263.36	385.18	16.65	25.96	2.82	1.032
45	30/4/11	36.36	227.1	263.46	6.25	37.96	3.00	0.814
46	3/5/11	15.91	327.1	243.01	14.27	41.15		1.287
47	4/5/11	37.27	363.36	400.63	9.65	24.96		4.59
48	5/5/11	28.18	499.62	527.60	17.73	18.95		2.774
49	6/5/11	45.45	0	45.45	0.00	220.00		0.554
50	7/5/11	40.91	227.1	268.01	5.55	37.31		1.31
51	9/5/11							2.359
52	10/5/11	46.82	272.52	319.24	5.82	31.31	4.56	2.501
53	11/5/11	45.45	0	45.45	0.00	220.00	1.70	4.077
54	12/5/11	22.73	181.68	204.41	7.99	48.92	1.94	2.626
55	13/5/11	45.45	0	45.45	0.00	220.00	4.10	2.244
56	14/5/11	36.36	0	36.36	0.00	275.00		0.583
57	16/5/11	40.91	0	40.91	0.00	244.44		2.667
58	17/5/11	49.09	363.36	412.45	7.40	24.25		1.101
59	18/5/11	59.09	0	59.09	0.00	169.23		1.621
60	19/5/11	22.73	0	22.73	0.00	440.00		0.93
61	20/5/11	27.27	454.2	481.47	16.65	20.77		0.801
62	21/5/11	20.45	0	20.45	0.00	488.89		0.14
63	23/5/11							2.483
64	24/5/11	36.36	454.2	490.56	12.49	20.38		2.539
65	25/5/11	46.82	454.2	501.02	9.70	19.96		2.313
66	26/5/11	36.66	454.2	490.56	12.49	20.38		1.953
67	27/5/11	59.09	499.62	558.71	8.46	17.90		1.9
68	31/5/11	22.73	499.62	522.35	21.98	19.14		2.93
69	01/6/11	22.73	136.26	158.99	6.00	62.90		0.993
70	02/6/11	36.36	0	36.36	0.00	275.00		2.159
71	03/6/11	68.18	0	68.18	0.00	146.67		2.429
72	04/6/11	59.09	0	59.09	0.00	169.23		0.407
73	06/6/11							3.116
74	07/6/11	59.09	0	59.09	0.00	169.23		2.729
75	08/6/11	36.36	272.52	308.88	7.49	32.37		2.563
76	09/6/11	68.18	0	68.18	0.00	146.87		2.57
77	10/6/11	22.73	136.26	158.99	6.00	62.90		1.884
78	12/6/11	18.18	0	18.18	0.00	550.00		2.107
79	13/6/11							2.715
80	14/6/11	52.27	272.52	324.79	5.21	30.79		0.911
81	15/6/11	36.73	272.52	305.25	8.33	32.76		2.878
82	16/6/11	38.64	383.38	402.00	940.00	24.88		2.65
83	17/6/11	22.73	0	22.73	0.00	440.00		2.974

Tema	Fecha d/m	Alimento Sólido (kg)	Agua alimentada (litros)	Alimento Total (litros)	Dilución	TRH (días)	Producción de Biogás (m ³ /día)	Consumo biogás en cocina (m ³ /día)
84	18/6/11							0.4
85	20/6/11	31.82	363.36	395.18	11.42	25.31		2.7
86	21/6/11	22.73	363.36	386.09	15.99	25.90		2.2
87	22/6/11	22.73	363.36	386.09	15.99	25.90		3.1
88	23/6/11	22.73	363.36	386.09	15.99	25.90		2.9
89	24/6/11	22.73	363.36	386.09	15.99	25.90		
90	25/6/11	22.73	363.36	386.09	15.99	25.90		0.3
91	26/6/11							2.3
92	28/6/11	22.73	363.36	386.09	15.99	25.90		1.5
93	30/6/11	59.09	0	59.09	0.00	169.23		2.08
94	01/7/11	22.73	363.36	386.09	15.99	25.90		2.4
95	02/7/11	22.73	363.36	286.09	15.99	25.90		
96	04/7/11	36.36	363.36	399.72	9.99	25.02		2.9
97	05/7/11	22.73	363.36	386.09	15.99	25.90		1.3
98	06/7/11	36.36	272.52	308.88	7.49	32.37		2.0
99	07/7/11	54.55	272.52	327.07	5.00	30.57		3.0
100	08/7/11	18.18	363.36	381.54	19.98	26.21		0.9
101	09/7/11	18.18	363.36	381.54	19.98	26.21		
102	11/7/11							1.9
103	12/7/11	18.18	363.36	381.54	19.98	26.21		2.4
104	13/7/11	27.27		27.27	0.00	366.67		1.0
105	14/7/11	27.27		27.27	0.00	366.67		2.7
106	15/7/11	18.18		18.18	0.00	550.00	4.4	2.7
Promedio		37.0	162.8	199.8	6.0	111.4	3.3	1.9

Fecha d/m/año	Sustrato alimentado Kg	% de restos de comida en el sustratos	Sólidos Totales %	Sólidos Volátiles %	Sólidos Volátiles Kg	Tasas de conversión de biogás (m ³ /kg de sustratos)
24/04/11	35.00	19.48	20.08	66.78	5.92	0.54
27/04/11	43.64	52.08	24.43	49.00	5.46	0.51
28/04/11	40.00	34.09	30.08	60.28	7.33	0.54
29/04/11	21.82	10.42	24.87	68.60	5.59	0.48
30/04/11	36.36	16.25	28.08	56.53	5.93	0.50
10/05/11	46.82	20.39	28.08	65.95	8.7	0.52
11/05/11	45.45	0	13.83	50.83	3.4	0.42
12/05/11	22.73	50	33.65	47.65	3.6	0.54
13/05/11	45.45	0	20.00	91.00	7.2	0.58
Promedios	37.47	22.52	24.79	61.85	5.91	0.51

Fecha d/m/año	kg alimento húmedo	%sólidos en alimento húmedo	kg sólidos alimentados	alimentación total al Digestor m ³	kg ST/m ³ en Alimento	kg ST/m ³ en Efluente	% ERS
29/04/11	21.82	24.87	5.43	0.39	14.09	4.40	68.78
30/04/11	36.36	28.08	10.21	0.26	38.67	5.00	27.07
10/05/11	46.82	28.08	13.14	0.32	41.08	6.50	84.18
	35.00	27.01	9.59	0.32	31.28	5.30	80.01

Tabla 3 Contenido de Sólidos Totales en alimentación y efluente y cálculo de ERS y TRS en días seleccionados

Fecha d/m/año	Sustrato sólido alimentado kg	% de restos de comida en el sustrato	Sólidos Volátiles [Kg]	Tasas de conversión de biogás (m ³ /kg de sustrato)	Contenido CH ₄ [%]	TRH=V/Q [días]	TCO=Q*S/V [Kg SV/m ³ digestor]	TPB=Q biogás/V [m ³ biás/m ³ digestor]	PEB= biogás/Q*S m ³ biogás/kg
26/04/11	35.0	19.5	5.9	0.5		32.5	0.59	0.35	0.59
27/04/11	43.6	52.1	5.5	0.5	55.0	36.9	0.55	0.30	0.56
28/04/11	40.0	34.1	7.3	0.5	55.0	37.4	0.73	0.40	0.55
29/04/11	21.8	10.4	5.6	0.5		26.0	0.56	0.28	0.51
30/04/11	36.4	16.3	5.9	0.5		38.0	0.59	0.30	0.51
10/05/11	46.8	20.4	8.7	0.5		31.3	0.87	0.46	0.52
11/05/11	45.5	0.0	3.4	0.4		220.0	0.34	0.17	0.49
12/05/11	22.7	50.0	3.6	0.5	60.0	48.9	0.36	0.19	0.53
13/05/11	45.5	0.0	7.2	0.6		220.0	0.72	0.41	0.57
Promedio	37.5	22.5	5.9	0.5		76.8	0.59	0.32	0.54
Residuos de Mercado			de 8 a 20	75-90	-	0.4 - 0-6	(Deublein & Steinhauser		2008:)
Residuos mezclados en Managua			25	62	55 - 65	0.54	Este trabajo		

Tabla 4 Parámetros de operación calculados en el periodo seleccionado (TRH, TCO TPB y PEB)

Parámetro	Unidad	Fuentes		
		Lohri, C2010	Gyalpo, T 2010	Este estudio
PEB	[m ³ /kgSV]	0.64	0.45	0.54
TRH	[días]	42.5	58.8	76.8
TRS	[días]	300	143	191.21
TCO	[Kg SV/ m ³ d]	0.53	0.48	0.59
ERS	[%]	85	88.8	80.01

Tabla 6 Comparación de parámetros seleccionados con los estudios de referencia